

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20390807>

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Абдумуминова Рухаё Шавкатовна
преподаватель кафедры узбекского и русского языков
Университета мировой экономики и дипломатии
г.Ташкент, Узбекистан
E-mail: ruxayo97@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития рефлексивных компетенций студентов неязыковых вузов на занятиях по русскому языку в условиях цифровизации образования.

Цель исследования - определение и апробация эффективных цифровых инструментов, способствующих формированию навыков самоанализа и осмысления учебной деятельности. В ходе исследования применялись методы теоретического анализа, педагогического наблюдения, анкетирования и педагогического эксперимента. Практическая реализация включала использование образовательных платформ (Zoom, Moodle), электронных дневников, блогов и мобильных приложений. Результаты эксперимента подтверждают, что систематическое внедрение цифровых технологий повышает уровень учебной осознанности, развивает навыки самоконтроля и увеличивает мотивацию обучающихся.

Сделан вывод о том, что для успешного формирования рефлексии как метакомпетенции необходима методически грамотная интеграция цифровых инструментов в образовательный процесс.

Ключевые слова: рефлексивная компетенция, цифровые инструменты, преподавание русского языка, цифровизация образования, метакомпетенции, самоанализ, студенты неязыковых вузов.

Abstract. This article examines the problem of developing reflective competencies in non-linguistic university students during Russian language classes in the context of educational digitalization. The purpose of the study is to identify and test effective digital tools that contribute to the formation of self-analysis skills and the comprehension of educational activities. The research employed methods of theoretical analysis, pedagogical observation, questionnaires, and a pedagogical experiment. The practical implementation included the use of educational platforms (Zoom, Moodle), electronic diaries, blogs, and mobile applications.

The experimental results confirm that the systematic integration of digital technologies increases the level of educational awareness, develops self-control skills, and boosts student motivation. It is concluded that the successful formation of reflection as a meta-competence requires a methodologically sound integration of digital tools into the educational process.

Keywords: reflective competence, digital tools, teaching Russian, digitalization of education, meta-competencies, self-analysis, non-linguistic students.

В условиях цифровизации образования особую актуальность приобретает формирование рефлексивных компетенций студентов, способствующих осмыслению собственной учебной деятельности, анализу достигнутых результатов и определению направлений дальнейшего развития. Современная система высшего образования ориентирована не только на формирование предметных знаний, но и на развитие метакомпетенций, среди которых особое место занимает рефлексивная компетенция.

Рефлексия трактуется как процесс осмысления субъектом собственной деятельности, направленный на её корректировку и совершенствование. Как отмечает А.В. Карпов, «рефлексия выступает как системный механизм регуляции деятельности, обеспечивающий её осознанность и управляемость» [1, с. 56]. В свою очередь, В.А. Метаева рассматривает рефлексиию как

метакомпетенцию, обеспечивающую способность личности к саморазвитию и самоорганизации, подчёркивая, что «рефлексия выступает универсальным механизмом личностного и профессионального роста [2, с. 67]».

В преподавании русского языка развитие рефлексии позволяет повысить уровень языковой подготовки, критического мышления и самостоятельности обучающихся. В условиях цифровизации образовательной среды существенно возрастает роль технологий, способствующих осмыслению учебного опыта, развитию критического мышления и формированию способности к самоанализу [3, с. 112].

Современные цифровые инструменты открывают новые возможности для организации рефлексивной деятельности студентов, обеспечивая интерактивность, доступность и оперативную обратную связь. Однако вопрос их эффективного использования требует научного осмысления, что определяет актуальность данного исследования.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска и внедрения эффективных цифровых инструментов, обеспечивающих развитие рефлексивных навыков студентов на занятиях по русскому языку в неязыковом вузе.

Цель исследования заключается в определении и апробации методов развития рефлексивных компетенций студентов с использованием цифровых технологий в процессе обучения русскому языку.

Рефлексивные компетенции включают способность анализировать собственные действия, оценивать их результативность и формулировать выводы для дальнейшего совершенствования учебной деятельности. Развитие данных навыков способствует более глубокому усвоению учебного материала. В контексте изучения русского языка рефлексия позволяет студентам осознавать возникающие трудности, выявлять свои сильные стороны и определять пути их преодоления [4, с. 36].

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, включающие анализ научной литературы, наблюдение, анкетирование и

педагогический эксперимент. Эксперимент проводился среди студентов неязыковых специальностей с целью выявления эффективности использования цифровых инструментов в развитии рефлексивных компетенций.

В учебный процесс были системно внедрены цифровые инструменты, направленные на развитие рефлексии. В частности, использовались платформы онлайн-обучения (Zoom, Moodle), позволяющие организовать интерактивное образовательное пространство, в рамках которого студенты участвовали в обсуждениях, обменивались мнениями и осуществляли оценку собственной деятельности. Применение чат-комнат и форумов способствовало формированию как индивидуальной, так и коллективной рефлексии.

Дополнительно использовались электронные дневники и блоги, в которых студенты систематически фиксировали собственные мысли, трудности и достижения. Данный подход способствовал не только развитию письменной речи, но и осмыслению индивидуальной образовательной траектории [8, с. 14].

С целью формирования навыков самоконтроля и самооценки применялись мобильные приложения (Duolingo, Lingvist), обеспечивающие интерактивное выполнение заданий с возможностью анализа результатов и отслеживания прогресса.

Важным элементом исследования стало использование методов внедрения цифровых инструментов в образовательный процесс. Так, организация проектной деятельности с применением цифровых технологий способствовала развитию критического мышления и рефлексии, поскольку в ходе выполнения проектов студенты анализировали собственную деятельность и оценивали вклад каждого участника.

Регулярное применение цифровых средств оценки (онлайн-опросы, тесты) обеспечивало оперативную обратную связь и позволяло студентам анализировать результаты своей учебной деятельности.

Кроме того, в образовательный процесс были включены рефлексивные практики (дневники, самоотчёты, рефлексивные обсуждения), что

способствовало формированию устойчивых навыков самоанализа, саморегуляции и осознанного обучения [5, с. 122] .

Результаты исследования показали положительную динамику развития рефлексивных компетенций студентов. Было зафиксировано повышение уровня осознанности учебной деятельности, развитие навыков самоанализа и самооценки, а также рост учебной мотивации.

Сравнительный анализ продемонстрировал, что студенты, обучавшиеся с использованием цифровых инструментов, обладают более высоким уровнем рефлексии по сравнению с обучающимися, работающими в традиционном формате. Они более активно анализируют собственную деятельность, осознают допущенные ошибки и способны корректировать учебную стратегию.

Кроме того, отмечено, что применение цифровых технологий способствует более глубокому осмыслению учебного материала и повышает вовлечённость студентов в образовательный процесс.

Полученные результаты подтверждают эффективность использования цифровых инструментов в развитии рефлексивных компетенций студентов. Их применение способствует формированию метакогнитивных навыков, обеспечивает оперативную обратную связь и создаёт условия для индивидуализации обучения [7, с. 48].

В то же время эффективность цифровых инструментов во многом зависит от методически грамотного их внедрения, уровня цифровой грамотности преподавателя и студентов, а также готовности обучающихся к рефлексивной деятельности. При отсутствии данных условий существует риск формального выполнения заданий без глубокого осмысления.

В связи с этим преподавателям рекомендуется системно интегрировать цифровые технологии в учебный процесс, используя проектную деятельность, регулярную обратную связь и разнообразные рефлексивные практики (дневники, самоотчёты, обсуждения).

Таким образом, развитие рефлексивных компетенций студентов посредством цифровых инструментов является важным направлением

современной педагогики. Использование цифровых технологий способствует формированию у студентов навыков самоанализа, саморегуляции и критического мышления.

Как подчёркивает А.В. Карпов, рефлексия обеспечивает «переход от внешнего контроля к саморегуляции деятельности», что особенно важно в условиях цифрового обучения [6, с. 94]. В свою очередь, В.А. Метаева рассматривает рефлексю как основу профессионального становления личности, что подтверждает значимость её развития в образовательном процессе [2, с. 69].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – 424 с.
2. Метаева В. А. Рефлексия как метакомпетенция // Педагогика. – 2006. – № 3. – С. 65–70.
3. Семёнов И. Н., Степанов С. Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования. – М.: Наука, 1992. – 215 с.
4. Викулина М. А., Федосеева О. И. Развитие рефлексивных умений студентов как основа повышения качества высшего образования // Высшее образование сегодня. – 2015. – № 7. – С. 34–38.
5. Яковлев Б. П., Кравченко Ю. О. Формирование рефлексивной компетентности студентов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С. 120–125.
6. Белкина В. Н., Карпов А. В. Педагогическая рефлексия в образовательном процессе. – М.: Педагогика, 2010. – 192 с.
7. Золотова М. В., Ваганова Н. В. Формирование рефлексивной компетенции студентов в образовательной среде вуза // Педагогическое образование. — 2018. – № 2. – С. 45–51.
8. Черенкова Е. А. Рефлексивные технологии как средство саморазвития студентов // Профессиональное образование. - 2017.

9. Метаева В. А. Рефлексия как метакомпетенция // Педагогика. – 2006. – № 3. – С. 65–70